

BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHISINING YOZUV MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDAGI ROLI

Meliyeva Dilfuza O'ralovna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti o'qituvchisi
dilfuza.meliyeva1977@gmail.com

Bozorova Fotima, Mahmarajabova Nasiba

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Pedagogika fakulteti
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 4-bosqich talabarlari
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17382870>

Annotatsiya: maqolada boshlang'ich sinf o'qituvchisining yozuv madaniyatini shakllantirishdagi o'rni, chiroyli yozuv, savodxonlik, nutq madaniyati va estetik tarbiya jarayonidagi metodik yondashuvlar tahlil qilinadi. Yozuv madaniyati o'quvchining tafakkuri, diqqat-e'tibori, mehnatsevarligi va estetik qarashlarini rivojlantirishdagi muhim omil sifatida yoritilgan.

Kalit so'zlar: yozuv madaniyati, husnixat, o'qituvchi, metodika, estetik tarbiya, savod o'rgatish, boshlang'ich ta'lim, yozuv malakasi.

Аннотация: В статье рассматривается роль учителя начальных классов в формировании культуры письма у учащихся. Раскрываются педагогические и методические аспекты обучения красивому письму, связи письменной культуры с эстетическим и нравственным воспитанием.

Ключевые слова: культура письма, каллиграфия, начальная школа, учитель, методика, грамотность, воспитание.

Annotation: The article analyzes the role of primary school teachers in developing students' writing culture. It explores methodological aspects of teaching handwriting, its impact on literacy, aesthetic education, and the overall personal development of students.

Keywords: writing culture, calligraphy, teacher, methodology, handwriting, literacy, aesthetic education, primary education.

Yozuv madaniyati inson tafakkuri, nutqi va shaxsiy intizomining ko'zguvidir. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchining yozuv malakasi shakllanishida o'qituvchining roli beqiyosdir. Chunki aynan shu davrda o'quvchilar yozish, o'qish, so'z boyligi va tafakkur madaniyatini egallaydi.

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi nafaqat yozuv ko'nikmasini o'rgatuvchi, balki estetik did, tozalik, aniqlik va intizomni shakllantiruvchi shaxs sifatida maydonga chiqadi. Yozuv madaniyatini shakllantirish — bu o'quvchining shaxsiy fazilatlarini, e'tiborini, sabrini, diqqatini va estetik dunyoqarashini rivojlantiruvchi murakkab jarayondir.

Yozuv madaniyati — bu shaxsning yozma nutqda ifodaning aniqligi, chiroyliligi, grammatik to'g'riligi va estetik tartiblilikka rioya etishidir.

Boshlang'ich ta'limda yozuv madaniyatini shakllantirish quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Yozuvda harf shakllariga rioya qilish;
- Chiziqalar, oraliqlar va harflar orasidagi masofani saqlash;
- Yozuvni toza, aniq va estetik tarzda ifodalash;
- Orfografik va punktuatsion qoidalarga amal qilish;
- Yozuvda intizom va diqqatni shakllantirish.

Yozuv madaniyati — bu nafaqat yozish texnikasi, balki o'quvchining ichki madaniyati, tartiblilik va go'zallikka bo'lgan munosabatini ham ifodalaydi.

O'qituvchi yozuv madaniyatini shakllantirish jarayonida quyidagi metodik yo'nalishlarda faoliyat olib boradi:

1. Yozuv texnikasini o'rgatish: harflarni to'g'ri yozish, bog'lanishlarni mashq qilish, qalamni to'g'ri tutish.
2. Savod o'rgatish jarayonida yozuv bilan uyg'unlik: tovush va harf tahlili, so'z tuzilishiga e'tibor.
3. Chiroyli yozuv mashqlari: harflarning grafikasiga, daftarda yozish gigiyenasiga e'tibor.
4. O'quvchini estetik jihatdan tarbiyalash: tozalik, aniqlik va tartiblilikni qadrlashga o'rgatish.
5. Shaxsiy namuna ko'rsatish: o'qituvchining yozuvi o'quvchi uchun ideal mezon bo'lishi kerak.

Demak, o'qituvchining o'zi yozuv madaniyatiga ega bo'lmas ekan, o'quvchilarda bu sifatni shakllantirish qiyin kechadi.

Yozuv madaniyati o'quvchining fikrlash, diqqatni jamlash, sabr-toqat ko'rsatish, mas'uliyatni his qilish kabi sifatlarini rivojlantiradi.

Psixologik jihatdan qaraganda, chiroyli yozuv:

- Bolani tozalik va aniqlikka o'rgatadi;
- Tafakkur va e'tiborni mustahkamlaydi;
- Estetik zavq beradi;
- Ijodkorlikni rag'batlantiradi.

Yozuv madaniyati – bu o'quvchi shaxsining ichki dunyosi, uning ma'naviy tarbiyasining tashqi ifodasidir.

O'qituvchining o'zi yuqori darajadagi yozuv madaniyatiga ega bo'lishi zarur. Chunki o'qituvchi o'z yozuvi, nutqi va estetik ko'rinishi bilan o'quvchiga bevosita ta'sir qiladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchisi o'qituvchining harakatiga, yozuviga, so'zlashuviga taqlid qiladi. Shu sababli o'qituvchi har bir yozuvni estetik jihatdan mukammal tarzda bajarishi zarur.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinf o'qituvchisi o'quvchilarning yozuv madaniyatini shakllantirishda markaziy shaxs hisoblanadi. U nafaqat yozishni o'rgatadi, balki estetik, axloqiy va intizomiy tarbiya beradi. Demak, o'qituvchining yozuv madaniyatini shakllantirishdagi roli – bu o'quvchining kelajakdagi shaxsiy, madaniy va kasbiy kamolotini belgilovchi poydevordir.

References:

1. Abdullayeva, M. (2023). Yozuv madaniyatining pedagogik asoslari. Toshkent: TDPU.
2. Amonov, Sh. (2021). Husnixat darslarida estetik tarbiya metodikasi. Samarqand: SamDU.
3. Karimova, G. (2022). Yozuv psixologiyasi va o'qituvchi faoliyati. Toshkent: Fan.
4. Meliyeva, D. O. (2025). Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mustaqil ishlash ko'nikmalarini innovatsion yondashuv asosida takomillashtirish mexanizmi. *Inter education & global study*, (2), 320–328.
5. Мелиева, Д. (2024). Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mustaqil ishlash qobiliyatini rivojlantirishning davlat miqyosidagi ahamiyati. *Журнал универсальных научных исследований*, 2(5), 1106–1108.

6. Saidova, N. (2020). Boshlang'ich sinflarda chiroyli yozuv ko'nikmalarini shakllantirish. Termiz: TDPI.
7. Yuldasheva, D. (2023). Savod o'rgatish jarayonida o'qituvchining roli. Buxoro: BDU.